

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्

लाल्टु रुइदास¹

शोधसारः

सांख्यदर्शनस्य तत्त्वानि मनुसंहितायां गृहीतानि इति मन्यन्ते । तथापि किञ्चित् वैषाहश्यं दृश्यते । यथा- ईश्वरकृष्णीयसांख्ये पञ्चमहाभूतानां पञ्चतन्मात्रेभ्य उत्पत्तिवर्णनम् अस्ति; मनुसंहितायां तु महत्तत्त्वात् आकाशम्, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यो पृथिवी इत्येवं पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिवर्णिता । किन्तु मनुसंहितायाः टीकाकारैः महत्तत्त्वात् आकाशादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिवर्णयते । मनुसंहितायां तम इति शब्देन गुणवृत्त्या प्रकृतिर्निर्दिश्यते । ईश्वरकृष्णीयसांख्ये तामसिकाहंकारात् तन्मात्राणि, तन्मात्रेभ्यः क्रमेण पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिः वर्णिता । किन्तु मनुसंहितायां भौतिकतत्त्वसूत्रेण अहंकारतत्त्वस्य भूमिका न दृश्यते । मनुसंहितायां प्रकृतिः न स्वतन्त्रा, ब्रह्मेच्छया प्रकृतिना जगत् निर्मितम् । लिङ्गणात्मिका प्रकृतिः ब्रह्मणो मायारूपेण वर्णयते । मनुसंहितायां जीवात्मनः परमात्मनि लीनं तथा ब्रह्मत्वप्राप्तिः मुक्तिरिति कथ्यते । सांख्यदर्शने तु पुरुषस्य स्वरूपावस्था प्राप्तिः मुक्तिरिति कथ्यते । मनुसंहितायां पारमार्थिकभावेन एकात्मतत्त्वं दर्शितम् । किन्तु ईश्वरकृष्णीयसांख्ये अनेकात्मतत्त्वं तथा बहुपुरुषवादी दृश्यते ।

कूटशब्दाः – तमः, प्रकृतिः, पुरुषः, ब्रह्म, महत्, तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि ।

प्रस्तावना

सांख्यदर्शनं दर्शनप्रस्थानेषु प्राचीनतमम् इति कथ्यते । सांख्यदर्शनस्य स्रष्टा महर्षिकपिलः । किन्तु परितापस्य विषयो यद् आदिकपिलस्य कापि उक्तिः कोऽपि ग्रन्थो वा इदानीं न प्राप्यते । विज्ञानभिक्षुनोक्तं- “कालार्कभक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञान-सुधाकरम्(सांख्यप्रवचनभाष्य-भूमिका)” । अद्यापि ईश्वरकृष्णस्य सांख्यकारिकामाध्यमेन कापिलसांख्यदर्शनं जीवितम् । विद्वत्समाजे सांख्यदर्शनं निरीश्वरसांख्यदर्शनरूपेण प्रसिद्धम् अस्ति । परन्तु श्रुति-स्मृति-महाभारत-पुराणादिषु महर्षिकपिलस्य तथा सांख्यदर्शनस्य श्रद्धापूर्वकोल्लेखत्वात् तत्र मूलचेतनकारणस्य मुख्यरूपेण उल्लेखत्वात् किन्तु सांख्यकारिकायां मूलचेतनकारणस्य ईश्वरस्य वा अप्राधान्यत्वात् सांख्यदर्शनस्य पुनर्मूल्यायणस्य अवकाशः परिलक्ष्यते । अत इदानीं लघुशोधपत्ररचनाहेतुत्वात् केवलं मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम् आलोचनीयम् ।

प्रकृतितत्त्वविचारः

मनुसंहितायां ब्रह्मणो जगतः सृष्टिर्वर्णिता । अनया सृष्टिप्रक्रियया सह वेदान्तस्य सृष्टिप्रक्रियायाः सादृश्यं दृश्यते । परन्तु महदादितत्त्वोत्पत्तिवर्णनायां सांख्यस्य सृष्टिप्रक्रियाया अनुरूपं परिलक्ष्यते । सृष्टेः प्राक् जगत् तमसि लीनम् आसीत् । तदा जगतः स्वरूपं चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणाम् अगोचरम्

1. Assistant Professor, Department of Sanskrit, The University of Burdwan, West Bengal

अनुमानेन अगम्यं तर्केणापि अयोग्यम् शब्दप्रमाणेन च न ज्ञेयम् । तदा जगत् प्रसुप्तिरिव स्थितम् तत् क्रियाशून्यञ्च –

“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणीम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥” (मनुसंहिता -1/5)

अस्मिन् प्रसङ्गे कुल्लुककेनोक्तं – “इदं जगत् तमोभूतं तमसि स्थितं लीनमासीत् । तमः शब्देन गुणवृत्त्या प्रकृतिर्निर्दिश्यते । तम इव तमः । यथा तमसिलीनाः पदार्था अध्यक्षेण न प्रकाशयन्ते, एवं प्रकृतिलीना अपि भावा नावगम्यन्ते इति गुणयोगः । प्रलयकाले सूक्ष्मरूपतया प्रकृतौ लीनमासीदित्यर्थः । तथा च श्रुति- ‘तम आसीत् तमसा गूढमग्रे’ इति (ऋग्वेदे 10/19/7) । प्रकृतिरपि ब्रह्मात्मना अव्याकृता आसीत् ।” (कुल्लुकटीका (मनुसंहिता -1/5)

कुल्लुकभट्टेन ‘तमोभूतम्’ इति पदे ‘तमः’ इति शब्देन प्रकृतिर्बोधिता । यदा तमसि वर्तमानाः पदार्था ज्ञानेनाविषयाः तदा महाप्रलयात् सृष्टेः प्राक् पर्यन्तं प्रकृतौ सूक्ष्मरूपेण लीनं जगत् न ज्ञानगोचरम् अभवत् । प्रकृतिरपि परब्रह्मणि अव्यक्तरूपेण लीना आसीत् । अतो यथा प्रकृतिरव्यक्ता तथा सृष्टेः प्राक् प्रकृतौ स्थितं जगदपि अव्यक्तम् अविज्ञेयमासीत् । मनुनानुसारेण ब्रह्मणा स्वात् शरीरात् जगत् सृज्यते –

“सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥” (मनुसंहिता -1/8)

स परमात्मा स्वशरीरात् विविधान् प्रजान् सृष्टिकरणार्थं प्रथममेव जलमसृजत् । कुल्लुकभट्टेन शरीरशब्देन प्रकृतिर्बोधव्या इति – “स्वात् शरीरात् अव्याकृतरूपात् अव्याकृतमेव भगवद्भास्करीयवेदान्तदर्शने प्रकृतिः तदेव च तस्य शरीरम् ।” (कुल्लुकटीका (मनुसंहिता -1/8)

मेधातिथ्यनुसारेण ‘तमोभूतम्’ पदास्यार्थं तम इव, भूतशब्द उपमार्थे प्रयुक्तः – “तमोभूतं तम इव भूतशब्दोऽनेकार्थोऽप्युपमायां प्रयुक्तः । किं तमसा जगत् सादृश्यमत आह अज्ञातम् ।” (मेधातिथि (मनुसंहिता -1/5) महाप्रलयाद् अनन्तरं ब्रह्म स्वयं आविर्भूतवान् । स स्वयम्भूः स्वेच्छया शरीरं गृह्णाति । तस्य शरीरम् साधारणजीववत् न कर्मायात्तम् । छान्दोग्योपनिषदि अपि एतद् दृश्यते – “स एकधा भवति, लिधा भवति ।” (छान्दोग्योपनिषद्- 7/26/2) सोऽव्यक्त इन्द्रियागम्यः सूक्ष्मः शाश्वतः सर्वभूतात्मा च । जगतो महाप्रलयकालीनान्धकारावस्थां दूरीकरणार्थं तस्य आविर्भाव इति । एतदर्थं तेन महदादयः सृज्यन्ते । अव्यक्ताकाशदिभूतानि प्रथममेव सूक्ष्मरूपेण तदनन्तरं स्थूलरूपेण प्रकाशयन्ते । भूतानि स्वयं जगत्निर्माणं कर्तुम् न शक्नुवन्ति अचेतनत्वात् जडत्वात् । अतो ब्रह्मेच्छया प्रभावेण च महाभूतानि विकृत्य जगत् निर्मायते-

“ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुदः ॥” (मनुसंहिता -1/6)

अत्र महदादीनाम् अव्यक्तावस्था प्रकृतिरिति । मेधातिथ्यनुसारेण ‘तमोनुदः’ पदस्यार्थो महाप्रलयावस्थां यो विनाशयति पुनर्जगत् सृजति च – “तमो महाप्रलयावस्थां तां नुदति विनाशयति पुनर्जगत् सृजत्यतस्तमोनुदः ।” (मेधातिथि -मनुसंहिता -1/6) कुल्लुकानुसारेण ‘तमोनुदः’ पदस्यार्थः प्रकृतिप्रेरकः – “तथा तमोनुदः प्रकृतिप्रेरकः” (कुल्लुकटीका-मनुसंहिता -1/6) भगवद्गीतायामपि उक्तम् – “मयाध्याक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।” (श्रीमद्भगवद्गीता- 9/1)

मनुसंहितायां क्वचित् क्वचित् दृश्यते यत् ब्रह्मणा अभिध्यानपूर्वकं प्रथमं जलं सृष्टम् – “स परमात्मा नानाविधाः प्रजाः सिसृक्षुरभिध्याय आपोजायन्तामित्यभिध्यानमात्रेण अप एव ससर्ज ।” (कुल्लुकटीका-मनुसंहिता-1/8) ब्रह्मणा जलं सृष्टिरनन्तरं महदादितत्त्वक्रमेण जगत्

सृष्टे- “आदौ स्वकार्यभूमिब्रह्माण्डसृष्टेः प्राक् अपां सृष्टिश्रेयं महदहंकारतन्मात्रक्रमेण बोद्धव्यम् । महाभूतादिव्यञ्जयन् इति पूर्वम् अभिध्यानात्, अनन्तरमपि महादादिसृष्टेर्वक्ष्यमानत्वात् ।” (कुल्लुकटीका-मनुसंहिता-1/8) महादादिक्रमेण सृष्टिप्रक्रियावर्णनायां मनुः सांख्यमतालम्बी अभवत् इति मन्यते । अपि च अभिध्यानपूर्वकं ब्रह्मणा सृष्टिरित्योक्तानुसारेण वेदान्तमतं गृह्यते एतदपि मन्यते । वेदान्तदर्शने ब्रह्मणः तन्मात्रादिक्रमेण सृष्टिः उक्ता- “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति, सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि-श्रुतेः । तत्र आकाशादीनि पञ्चभूतान्यपञ्चीकृतानि तन्मात्रपदवाच्यान्युत्पद्यन्ते । तत्र आकाशास्य शब्दो गुणः, वायोस्तु शब्दस्पर्शौ, तेजस्तु शब्दस्पर्शरूपाणि अपां शब्द-स्पर्श-रूप-रसाः, पृथिव्यास्तु शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाः ।” (वेदान्तपरिभाषा)

महदादितत्त्ववर्णना

सांख्यदर्शनं प्राचीनतमम् । बहुविधानि वेदान्तमतानि सांख्यसम्मतानि । अतो मनुनोक्तसृष्टिप्रक्रियया सह सांख्यस्य तथा सांख्यसम्मतवेदान्तस्य पार्थक्यं नास्ति । ईश्वरकृष्णायसांख्ये स्पष्टरूपेण मूलचेतनकारणं ब्रह्मा नोक्तम् । तत्र प्रकृतिरेव मूलकारणम् । वेदान्ते प्रकृतिः माया भवति । ब्रह्मेच्छया प्रकृतेर्जगत् सृष्टम् ।

ब्रह्मा अहर्निशस्यान्ते प्रसृप्तात् जागरित्वा सदासदात्मकं मनः सृजनकार्ये नियुक्तं करोति-

“तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसृप्तः प्रतिबुध्यते ।

प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥” (मनुसंहिता -1/74)

सृजनकार्ये ‘मनः सृष्टिः’ मनोनियुक्तिरिति कथ्यते -

“सृष्ट्यर्थं मनोनियुक्तिरेव मनः सृष्टि” (कुल्लुकटीका-मनुसंहिता-1/74) ।

मनुसंहितायां यत् मनः तदेव सांख्ये महत्तत्त्वमिति मन्यते । ब्रह्मा महाप्रलायादनन्तरं सृष्ट्यादौ परमात्मरूपेण महदादितत्त्वानि जगत्सृष्ट्यर्थं सृजति (सांख्य दर्शन, भूपेन्द्रनाथ आचार्य, 37) । मनः अर्थात् महत्तत्त्वं ब्रह्मेच्छया जगत्सृष्ट्यर्थं प्रवृत्तं भवति । ततो मनसो महत्तत्त्वात् वा शब्दगुणकम् आकाशम् उत्पद्यते-

“मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया ।

आकाशं जायते तस्मात् तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥” (मनुसंहिता -1/75)

आकाशात् वायुरुत्पद्यते । स गन्धवहः पवित्रो बलवान् स्पर्शगुणवानिति मनुना कथ्यते -

“आकाशात् विकुर्वाणात् सर्वगन्धवहः शुचिः ।

बलवान् जायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः ॥” (मनुसंहिता -1/76)

वायोरग्निरुत्पद्यते । रूपगुणोऽग्निः स्वप्रकाशकः सर्वप्रकाशकः तमोनाशक इति मनुना । उच्यते- “वायोरपि विकुर्वाणाद् विरोचिष्णु तमोनुदम् ।

ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत् तद्रूपगुणमुच्यते ॥” (मनुसंहिता -1/77)

तेजस आप उत्पद्यन्ते । ताश्च रसगुणयुक्ताः । अद्भ्यो गन्धगुणा पृथिवी जायते । सा गन्धगुणा इति मनुनोक्तं -

“ज्योतिषश्च विकुर्वाणदापो रसगुणाः स्मृताः ।

अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥” (मनुसंहिता -1/78)

मनुना महत्तत्त्वात् आकाशम् आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यो पृथिवी इत्येवं पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिर्वर्णिता । किन्तु मनुसंहितायाः टीकाकारैः महत्तत्त्वात् आकाशादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिर्वर्ण्यते ।

कुल्लुकभट्टेनोक्तं यत् प्रकृतेर्महदादिक्रमेण जगत्सृष्टिः, भास्करीयवेदान्तदर्शनेऽपि तद्दृश्यते ।

अव्यक्तावस्था एव प्रकृतिः । सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतिजातं प्रथमं तत्त्वं महत्-तत्त्वम् । अव्याकृतस्य अभिमानात्मकं तत्त्वम् अहंकारतत्त्वम्, आकाशादिपञ्चमहाभूतानां सूक्ष्मोपादानानि एव पञ्चतन्मात्राणि-“ननु अभिधानपूर्वकसृष्ट्यभिधानात् वेदान्तसिद्धान्त एव मनोरभिमत इति प्रागुक्तं, तन्न संगच्छते । इदानीं महदादिक्रमेण सृष्ट्यभिधानात् वेदान्तदर्शने परमात्मन एव आकाशादिक्रमेण सृष्टिव्यक्ता । तथा च तैत्तिरीयोपनिषद् -तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु र्वायोरग्निः, अग्रेरापः, अद्भ्यः पृथिवीति (२/१/३) । उच्यते प्रकृतितो महदादिक्रमेण सृष्टिरिति भगवद्भास्करीयवेदान्तदर्शनेऽप्युपपद्यते इति तद्विद्वो व्याचक्षते । अव्याकृतं एव प्रकृतिरिष्यते; तस्य च सृष्ट्युन्मुखत्वं सृष्ट्याद्यकालयोगरूपं, तदेव महत्त्वं, ततो बहुस्यामित्यभिमानात्मके क्षणकालयोगित्वमव्याकृतस्याहंकारतत्त्वम् । अव्याकृतगुणत्वेऽपि सत्त्वरजस्तमसां सर्वाणि त्रिगुणानीत्युपपद्यते । भवतु वा सत्त्वरजस्तमः समतारूपैव मूलप्रकृतिर्भवन्तु च तत्त्वान्तराप्येव महदहंकारतन्मात्राणि, तथापि प्रकृतिब्रह्मणोऽनन्या इति मनोः स्वरसः” (कुल्लुकटीका-मनुसंहिता-1/15) ।

मानवेन्दु-वन्द्योपाध्यायेन महाभागेणापि पञ्चभूतविषये यत् महत्तत्त्वात् आकाशं जायते आकाशस्य उत्पत्त्यनन्तरं महत्तत्त्वं विकृत्य वायुरुत्पद्यते । वायोरुत्पत्त्यनन्तरं विकृतमहत्तत्त्वात् तेज उत्पद्यते । तेजस उत्पत्त्यनन्तरं विकृतमहत्तत्त्वात् आपः उत्पद्यन्ते । जलस्य उत्पत्त्यनन्तरं विकृतमहत्तत्त्वात् भूमिरुत्पद्यते (मनुसंहिता, मानवेन्दु-वन्द्योपाध्यायः- 38) ।

ईश्वरकृष्णीयसांख्ये तामसिकाहंकारात् तन्मात्राणि, तन्मात्रेभ्यः क्रमेण पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिः वर्णिता । किन्तु मनुसंहितायां भौतिकतत्त्वसृजने अहंकारतत्त्वस्य भूमिका न दृश्यते । तन्न यत् महत्तत्त्वं प्राप्यते तद् सांख्यवद् मूलप्रकृतेः अव्यवहितपरवर्ती तत्त्वम् इति अस्माकं मतम् । महत्तत्त्वं गुणत्रयस्य क्षोभसञ्जाततत्त्वम् । त्रिगुणानां साम्यावस्था प्रकृतिरिति सांख्यमतम् ।

गुणसाम्यकाले किमपि तत्त्वं न सृष्टम् । किन्तु पुरुषसंयोगेन प्रकृतौ यदा क्षोभः सञ्जायते तदा प्रथममेव महत्तत्त्वम् उत्पद्यते । एवं ब्रह्मेच्छया त्रिगुणेषु क्षोभः सञ्जायते, क्षोभसमृद्धगुणत्रयम् महत्तत्त्वम् इति मन्यते । अतो गुणत्रयम् विकृत्य यदा शब्दगुणप्रधानं भवति तदा आकाशम् उत्पद्यते । गुणत्रयं विकृत्य यदा स्पर्शगुणप्रधानं भवति तदा वायुरुत्पद्यते । गुणत्रयं विकृत्य यदा रूपगुणप्रधानं भवति तदा तेज उत्पद्यते । गुणत्रयं विकृत्य यदा रसगुणप्रधानं भवति तदा जलम् उत्पद्यते । गुणत्रयं विकृत्य यदा गन्धगुणप्रधानं भवति तदा पृथिवी उत्पद्यते । अत्र सूक्ष्मशब्दादिगुणानां क्रमेण यत् सूक्ष्माधारानि पञ्चतन्मात्राणि इति अस्माकम् अभिमतम् । अन्यत्र जगत् सृष्टिनिरूपणे मनुनोक्तं-

“तेषामिदन्तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् ।

सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः सम्भवत्यव्ययाद्भ्यम् ॥” (मनुसंहिता -1/19)

तेषामिति महदहंकारतन्मात्राणां सप्ततत्त्वानां सूक्ष्मतन्मात्रेभ्यो जगत् सृज्यते । अत्र यथा सप्तकारणानि तथा सांख्येऽपि सप्तकारणानि दृश्यन्ते-“प्रकृतिविकृतयः सप्त” (सांख्यकारिका 3) ।

आकाशादि पञ्चभूतेषु प्रत्येकभूतं पूर्वभूतस्य गुणं गृह्णाति -

“आद्याद्यस्य गुणत्वेषामवाप्नोति परः परः ।

यो यो यावत्तथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥” (मनुसंहिता -1/20)

यथा आकाशस्य गुणः शब्दः, वायोः गुणो शब्दस्पर्शौ, तेजसो गुणाः शब्दस्पर्शरूपाणि, अपां गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसाः, पृथिव्या गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चेति 2 । युक्तिदीपिकायामपि एतद् 2 आकाशस्य शब्दो गुणः, वायोः शब्दस्पर्शौ, तेजसो शब्दस्पर्शरूपाणि, अपां गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसाः, भूमेः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । कुल्लुकटीका(मनुसंहिता-1/20)

प्राप्यते ।

मोक्षः

मनुसंहितानुसारं संयमः, तपः, अहिंसा, आत्मज्ञानं, इन्द्रियसंयमः, गुरुभक्तिश्च षट् मोक्षसाधनम्-

“वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणाञ्च संयमः ।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥” (मनुसंहिता- 12/83)

ज्ञानेषु आत्मज्ञानं श्रेष्ठम्; यतोऽस्मात् साक्षात् मोक्षो भवति-

“सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्व्यग्रं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥” (मनुसंहिता- 12/85)

वेदाभ्यासादिकर्म परमात्मोपासनाया अङ्गीभूतमिति-

“वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः ।

अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिंस्तास्मिन् क्रिया विधौ ॥” (मनुसंहिता- 12/87)

मनुसंहितानुसारं परमात्मा जीवात्मत्वेन अवस्थानं करोति । परमात्मा सर्वेषु भूतेषु संस्थितः । अतो यो ज्ञानी सर्वलोकान् आत्मनि सर्वलोकेषु आत्मानं पश्यन् सर्वकर्मफलं ब्रह्मणि समर्थं निष्कामभावेन शास्त्रविहितसंस्कारकर्माणि करोति स ब्रह्मत्वं प्राप्नोति । मनुमतेन ब्रह्मत्वप्राप्तिः मुक्तिरिति-

“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥” (मनुसंहिता- 12/91)

अतः सांख्यदर्शन-मनुसंहिता-उभयोः मतेन आत्मज्ञानं मोक्षसाधनं भवति । मनुमते तु ब्रह्मत्वप्राप्तिः मुक्तिः; सांख्यदर्शनेन तु पुरुषस्य निर्गुत्वेन स्वरूपावस्था प्राप्तिः मुक्तिरिति उक्तम् । मनुसंहितायां पारमार्थिकभावेन एकात्मतत्त्वं दर्शितम् । किन्तु ईश्वरकृष्णीयसांख्ये अनेकात्मतत्त्वं दृश्यते ।

Works Cited

- Bandyopadhyay, Manabendu(Ed.), Manusamhitā(Kullukabhāṭṭāṭika saha), Sanskrit Pustak Bhandar, 38 Bidhan Sarani, Kolkata - 700 006, 2nd Edition: 1416(Beng).
- Bhattacharya, Bhupendra Nath, Sāṃkhyadarsana, Sanskrit College, Bankim Chatterjee Street, Kolkata-12, Calcutta Sanskrit College Research Series- 46, 1966.
- Ghosal, Saratchandra(Ed.), Vedāntaparibhāṣā, Sanskrit pustak bhandar, Kolkata-6.
- Mukhopadhyay, Upendranath(Ed.), Manusamhitā(Medhātithi & Kullukabhāṭṭāṭika saha), 13 Bidan Square, Kolkata, 1332(Bangali Year)
- Samkhybedantatirtha, Durgacharan(Ed.), Sāṃkhyapravacanabhāṣyam, Kolkata, 6th Edition, 1360(Bang)
- Sarangi, Sudhanshu Kumar, Sāṃkhyakārikā, Choukhamba Surobharati publishers, Varanasi-221001, 2013.
- Swami, Ramsukhdas(Ed.), Śrīmadbhagvatgītā, Gitapress, Gorakhpur.